

Ömer Faik Numanzade ve Mehmet Emin Resulzade'nin Biyografileriyle İlgili Yeni Veriler

New Data on the Biographies of Omar Faik Numanzade and Mehmet Emin Resulzade

Новые данные о биографиях Омера Фаика Нуманзаде и Мехмета Эмина Ресулзаде

Salavat İshakov¹

¹ Dr., Araştırmacı, Yazar, Rusya Bilimler Akademisi. rusrevref@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9387-5281>.

² Dr., Araştırmacı, Yazar. ridvanchitil@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-6733-4849>.

 : [10.5281/zenodo.15521986](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15521986)

Orijinal Araştırma Makalesi / Original Research Article / Оригинальная исследовательская работа

Geliş Tarihi / Received / Дата прибытия: 25.02.2025

Kabul Tarihi / Accepted / Дата принятия: 25.03.2025

Öz

Türkiye ve Azerbaycan'da yayınlanan çok sayıda makale ve kitapta, devlet adamı, siyasetçi, yazar ve yayıncı olarak öne çıkan Ömer Faik Numanzade ile Mehmet Emin Resulzade'nin biyografileri ve eserleri ele alınmış ve böylece bu seçkin insanların, yaşamlarının ve faaliyetlerinin bilinmeyen bazı yönleri ortaya çıkartılmıştır. Bununla birlikte, yine de her iki şahsiyetin hayatında ve faaliyetlerinde güvenilir kaynakların yetersizliği sebebiyle bazı boşluklar ve çelişkili bilgiler olduğu anlaşılmakta ve bu meseleler araştırmacılar için gizemini korumaktadır.

Bu araştırma 1992 yılında yayınlanan bazı arşiv belgelerine dayanmaktadır. Aradan epeyce zaman geçmesine rağmen ele aldığımız bu arşiv belgeleri nedense Azerbaycan-Türkiye tarih yazımında kullanılmamıştır. Makalede yararlandığımız belgeler Numanzade'nin 1917-1919 yıllarında Kafkasya'da yaşanan olaylarda önemli rol oynadığını göstermektedir. Bolşeviklerin Kafkasya Müslümanlarının desteğini kazanmak için halk arasında çok popüler bir figür olan Numanzade'ye ihtiyaçları olduğu bu sebeple onu Gürcistan SSC Müslüman İşleri Konseyi Başkanlığına getirdikleri anlaşılmıştır.

Bir başka belgede Sovyet Kafkas cumhuriyetlerinin üst düzey liderlerinden olan ve 1921 yazında Stalin'in talimatıyla Moskova'dan Tiflis'e gönderilen Resulzade'den bahsedilmektedir. Üç Kafkas cumhuriyetinin; Azerbaycan SSC, Ermenistan SSC ve Gürcistan SSC'nin sınırlarının belirlenmesi gibi önemli ve kritik bir konuda Tiflis'te komisyon oluşturulmuştu. Resulzade ile Numanzade'nin bu komisyona Azerbaycan SSC'nin temsilcisi olarak katıldıkları anlaşılmaktadır. Bu konuda da Azerbaycan ve Türkiye araştırmalarında herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Bu iki şahsın 1921 yılının yazında Tiflis'e gidişleri ve bu komisyonda Sovyet Kafkas cumhuriyetlerinin en üst düzey liderleriyle birlikte çalışmaları, siyasî biyografilerinin yeniden yazılmasında

dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ömer Faik Numanzade, Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan SSC, Gürcistan SSC, Ermenistan SSC, Sınır Belirleme Komisyonu.

Abstract

In numerous articles and books published in Turkey and Azerbaijan, the biographies and works of Omar Faik Numanzade and Mehmet Emin Resulzade—who distinguished themselves as statesmen, politicians, writers, and publishers—have been discussed, thereby shedding light on previously unknown aspects of their lives and activities. However, it is still evident that there are gaps and contradictory accounts in the biographies and activities of both figures due to a lack of reliable sources. These issues continue to pose challenges for researchers.

This research is based on archival documents published in 1992. Despite the passage of time, these documents have, for some reason, not been utilized in Azerbaijani-Turkish historiography. The documents referenced in this article highlight the important role played by Numanzade in the events in the Caucasus between 1917 and 1919. The Bolsheviks, recognizing Numanzade as a widely respected figure among the population who could secure the support of the Caucasian Muslims, appointed him a member of the Provisional Revolutionary Committee of the Georgian SSR and Chairman of the Council of Muslim Affairs of the Georgian SSR.

Another document refers to Resulzade, one of the senior leaders of the Soviet Caucasian republics, who traveled from Moscow to Tbilisi in the summer of 1921 at Stalin's request. At that time, a commission had been formed in Tbilisi to address the crucial issue of determining the borders of the three Caucasian republics: the Azerbaijan SSR, the Armenian SSR, and the Georgian SSR. It is understood that Resulzade and Numanzade participated in this commission as representatives of the Azerbaijan SSR. This event is not documented in Azerbaijani or Turkish scholarly literature. The fact that these two figures traveled to Tbilisi in the summer of 1921 and collaborated with the top leadership of the Soviet Caucasian republics should be taken into account in any future rewriting of their political biographies.

Keywords: Omar Faik Numanzade, Mehmet Emin Resulzade, Azerbaijan SSR, Georgia SSR, Armenia SSR, Border Demarcation Commission.

Резюме

В многочисленных статьях и книгах, опубликованных в Турции и Азербайджане, рассматриваются биографии и творчество Омара Фаика Нуманзаде и Мехмета Эмина Ресулзаде, которые проявили себя как государственные деятели, политики, писатели и издатели, что позволяет пролить свет на некоторые ранее неизвестные аспекты их жизни и деятельности. Тем не менее остаётся очевидным, что в их биографиях и деятельности существуют определённые пробелы и противоречивая информация из-за отсутствия надёжных источников, и эти вопросы продолжают оставаться загадкой для исследователей.

Настоящее исследование основано на архивных документах, опубликованных в 1992 году. Несмотря на прошедшее время, по неясным причинам эти материалы не были использованы в азербайджано-турецкой историографии. Документы, использованные в статье, подчёркивают важную роль Нуманзаде в событиях на Кавказе в 1917–1919 годах. Большевики, учитывая высокую популярность Нуманзаде среди населения и его способность обеспечить поддержку кавказских мусульман, назначили его членом Временного революционного комитета Грузинской ССР и председателем Совета по мусульманским делам Грузинской ССР.

В одном из документов упоминается Ресулзаде — один из высших руководителей советских кавказских республик, который летом 1921 года по поручению Сталина выехал из Москвы в Тбилиси. В Тбилиси была создана комиссия по важному и ответственному вопросу определения границ трёх кавказских республик: Азербайджанской ССР, Армянской ССР и Грузинской ССР. Согласно архивным материалам, Ресулзаде и Нуманзаде участвовали в работе этой комиссии в качестве представителей Азербайджанской ССР. В азербайджанских и турецких исследованиях эти сведения не отражены. Тот факт, что данные политические деятели летом 1921 года прибыли в Тбилиси и принимали участие в работе комиссии

совместно с высшим руководством советских кавказских республик, должен быть учтён при переосмыслении их политических биографий.

Ключевые Слова: Омар Фаик Нуманзаде, Мехмет Эмин Резулзаде, Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, Армянская ССР, Комиссия по демаркации границ.

Giriş

Ömer Faik Numanzade ve Mehmet Emin Resulzade hakkında Azerbaycan ve Türkiye’de birçok makale ve kitap yazılmıştır. Bu sayede biyografileri bu ülkelerde oldukça iyi bilinmektedir. Ancak hayatları ve faaliyetleri hakkında hâlâ bazı boşluklar ve çelişkili bilgiler vardır. Güvenilir kaynak ve belge eksikliği sebebiyle birçok olay tarihçiler için sır olarak kalmaktadır. Bu makale 1992 yılında yayınlanan, ancak gözlemlerimize göre Azerbaycan-Türk tarih yazımında henüz kullanılmayan iki arşiv belgesine dayanmaktadır.

Numanzade ve Resulzade’nin bir aydın ve tarihî şahsiyet olarak ortaya çıkışı, Kafkaslar da dâhil olmak üzere Kuzey Avrasya’da XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Müslüman halkların sosyo-politik gelişimindeki devrimci, sosyalist, İslami, millî hareketler gibi önemli faktörlerin geliştiği bir dönemde gerçekleşmişti. Bu hareketler, Rus otokrasisinin ve Rus İmparatorluğu’nun çöküşünde çeşitli roller oynamıştı.

Numanzade ve Resulzade, Güney Kafkasya Müslümanlarının ihtiyaçlarını derinden anlayarak ve gerçek anlamda ifade ederek Rus iktidarına karşı yürütülen mücadelenin aktif katılımcısı olmuşlardı. Bu aydınlar, demokrat ve eğitimci olarak pek çok açıdan birbirlerine benziyorlardı.

Ömer Faik Numanzade, ilköğretimini doğup büyüdüğü köy okulunda almıştı. Ardından İstanbul’a gelerek eğitime önce Fatih Medresesi’nde başlamış ve ardından Darüşşafaka’ya geçerek oradan mezun olmuştu. Bir müddet Osmanlı Devleti’nde memur olarak Galata Postanesi’nde çalışmıştı. Ancak dönemin Osmanlı padişahı II. Abdülhamid karşıtı olduğu için polis tarafından takip edilince kaçarak doğup büyüdüğü Ahıska’ya dönmek zorunda kalmıştı.

İyi bir eğitim alan ve kendisini geliştiren Ömer Faik Numanzade, memleketine gelir gelmez halkı için çalışmaya başlamıştı. Bunun için okul açmak istemiş, ama Çarlık Rusya’sının idarecileri Osmanlı Devleti’nde eğitim görenlerin her hangi bir faaliyette bulunmalarına imkân ve izin vermemişti. Bunun en iyi kanıtı Rus idaresinin Numanzade’ye okul açmasına ve gazete çıkarmasına izin vermemesidir (Yıldırım ve Gökçek, 2000). Numanzade, tüm yasaklara rağmen pes etmedi ve Azerbaycan’ın Şeki ve Şamahı şehirlerine giderek *usul-i cedit*³ olarak bilinen yeni tarzda eğitim veren okulların açılmasında önemli rol oynadı ve bu okullarda öğretmenlik yaptı. Öğretmenliği sırasında İsmail Bey Gaspıralı’nın Bahçesaray’da çıkardığı *Tercüman* (1883-1918) gazetesine yazılar da göndermişti.

XX. yüzyılın başında Tiflis’e giden Numanzade, bu şehirde Mehmed Ağa Şahtatlı’nın çıkardığı *Şark-i Rus* (1903-1905) gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştı. Ancak yanlış yönetim yüzünden gazete iflas etmiş ve kapanma noktasına gelmişti. Bunun üzerine Ömer Faik Numanzade matbaanın satılıp dağılması için onu satın almaya karar vermişti. Ne var ki bunun için maddî imkânı olmamış ve durumu *Şark-i Rus*’ta birlikte çalıştığı Celil Mehmedguluzade’ye açmıştı. Bunun üzerine Azerbaycanlı zengin tüccarlardan Ali Asker Bakırzade’nin maddî yardımıyla iki arkadaş *Şark-i Rus* basmahanesini satın alarak “Gayret” matbaasını kurmuştu. 1905 yılının mart ayında faaliyetine başlayan bu matbaa

³ Usul-i cedit okulları İsmail Bey Gaspıralı tarafından açılmış ve Çarlık Rusya’sında yaşayan Rusya Müslümanlarının yaşadıkları şehirlerde açılmaya başlamıştı. Bu okullarda yeni tarzda eğitim verilmişti. İsmail Gaspıralı’nın faaliyetleri ve çıkardığı *Tercüman* gazetesi, çalışmaları ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için şu çalışmalara bakınız: İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 1-4. Neşre Hazırlayan: Yavuz Akpınar, İstanbul, Ötüken Yayınevi.

Azerbaycan’da maarifin, millî düşüncenin gelişip yayılmasına büyük hizmet etmişti. Gayret Matbaası’nda birçok broşür, ilan, süreli yayın ve kitaplar basılmıştı. Ömer Faik Numanzade’nin ilk kitabı olan *Davet* de 1905 yılının nisan ayında bu matbaada basılmıştı (Akpınar, 1994).

Ömer Faik Numanzade daha sonra aynı yılın nisan ayında Azerbaycan fikir ve sanat hayatında eşsiz yeri olan *Molla Nasreddin*⁴ dergisini, 1906-1921 yılları arasında Tiflis’te haftalık olarak, arkadaşı Celil Memmedguluzade ile birlikte çıkarmış ve yönetmişti. Bu dergide Ömer Faik Numanzade, 1917’ye kadar müdür, mesul kâtip ve redaktör olarak çalışmıştı. Molla Nasreddin dergisi, devrin en önemli mizah dergilerindedir. Azerbaycan’ın mizah dergilerinin baş tacı olan Molla Nasreddin, Osmanlı Devleti, İran ve Çarlık Rusya’sında ilgiyle okunmuş, zamanında büyük yankılar uyandırmış ve kendine mahsus bir edebî ekol oluşmuştur. Bu dergi etrafında toplanan şair ve yazarlara Molla Nasreddin’i denilmiştir. Dergide siyasi ve içtimai olaylar, bunlarla ilgili şahıslar veya resmi şahsiyetler karikatürlerle, durumlarına uygun kısa mizahi yazılarla veya şiirlerle ifşa edildi (Akpınar, 1994).

Ömer Faik Numanzade, *İrşad* gazetesinin 209. sayısında çıkan “*Davet ve Tevakku*” (6 Sentyabr 1906/29 Recep 1324 [18 Eylül 1906]) başlıklı yazısında Gayret Matbaası ile ilgili şunları yazmıştı:

“Herkes bu mukaddes niyete iştirak edip millete bir hizmet etmek isterse bizim kent ve fukara cemaatinin ağır maişetlerinden, istibdat-ı idarenin zararından ve bunlar kimi zamanemizin ihtiyaç gördüğü meselelerden bâis hırda hırda (küçük küçük), meselâ: Sekiz, on altı, igirmi (yirmi) sahife büyüklüğünde mecmualar yazıp Molla Nasreddin veya Gayret Matbaası idaresine göndersinler. Özlerinden yazmak istemeyip tercüme etmek isteyenler öz adreslerini bize bildirsinler. Biz özlerine Rus dilinde yazılmış hırda hırda mecmualar göndererek ki tercüme edip bize göndersinler. Gayret Matbaası Müdürü Ö. Faik Numanzade” (Çitil, 2018, s. 19).

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Çarlık Rusya idaresi Ömer Faik Numanzade’nin okul açmasına izni vermediği gibi gazete ve dergi çıkarmasına da müsaade etmemişti. *İrşad* gazetesinin 61. sayısındaki “*Hususî Muhbirlerimizden – Tiflis – Hükümetin Müslümanlara Mükâfati*” (5 April 1907 / 4 Rabiülevvel 1325 [17 Nisan 1907]) başlıklı yazıda, Numanzade’nin üniversitede ders vermesini Çarlık Rusya’sı Kafkasya Genel Valisinin engellediği açıkça belirtilmişti (Çitil, 2021). Onun her türlü teşebbüslerini ve faaliyetlerini yasaklamak Çarlık Rusya’sı yıkılana kadar, hatta Sovyet Birliği döneminde de devam etmişti.

Ömer Faik Numanzade, Stalin devrinin cinayetlerinden birinin kurbanı olur. 1937 yılında hatıralarını kaleme aldığı sırada tutuklanarak Tiflis’te kurşuna dizilir. 1958 yılında ise Gürcistan Yüksek Mahkemesi, onun hakkında beraat kararı verir! (Zeyrek, 2006).

Aşağıda yayımlanan belgede (Ek-1), Numanzade’nin 1917-1919 yıllarında Kafkasya’da meydana gelen olaylardaki önemli rolüne özellikle dikkat çekilmiştir. Geçmiş 1919 yazına kadar uzanan belgenin yazarı, üst düzey bir Ermeni diplomattır ve Numanzade’yi Azerbaycan Cumhuriyeti’nin (1918–1920) üst düzey liderleriyle yakın temasları olan “Pan-İslamist hareketinin lideri ve ruhu” olarak nitelendirmiştir. Numanzade’nin Güney Kafkasya’daki Müslümanların hakları için mücadele etmesi, yalnızca Ermeni siyasetçilerin ve diplomatların değil, aynı zamanda Moskova Bolşeviklerinin de mantığına göre onun bir “Pan-İslamist” olduğu anlamına geliyordu. Bununla birlikte Ermeni diplomat, Numanzade’nin büyük popülaritesini, kitleleri örgütleme ve ilham verme konusundaki olağanüstü yeteneklerini, Menşevik Gürcü hükümetinin yönetimi altındaki halklara eşit davranmadığı, ayrımcılık yaptığı için Müslümanları isyana teşvik eden bir lider olarak kabul ediyordu.

⁴ *Molla Nasreddin* dergisi: Fikir, siyaset, edebiyat ve haftalık mizah dergisidir (Tiflis, 7.4.1906-9.1.1917, Tebriz, 1921, Bakû; 1922-1931). Derginin kapağında, her zaman ressam O. İ. Şmerlig veya İ. Rotter tarafından çizilen renkli karikatür yer almıştı (Akpınar, 1994, s. 453).

19 Mart 1919'da Kırım'da yayınlanan "Tavriçeskiy Golos" [Tavrida'nın Sesi] gazetesinde "Восстание мусульман в Ахалцихе" [Ahıska'da Müslümanların Ayaklanması] başlıklı bir yazı yayımlandı ve bu yazıda Türkiye sınırındaki Ahıska ve Ahılkelek gibi güney ilçelerdeki ayaklanmanın büyük boyutlu bir nitelik kazandığı bildiriliyordu. Ayaklanmanın nedenleri gazetede şu şekilde açıklanıyordu:

"Türk birliklerinin her iki ilçeyi boşaltmasının ardından, Ermenilerin kendilerinden önce davranacağından korkan Gürcüler, aceleyle her iki ilçeyi de işgal etti ve bölgede bu bölge için özerklik talep eden millî Müslüman konseyleriyle yüz yüze geldiler. Ancak Gürcü yetkililer kısa süre sonra, gazetede belirtildiği gibi, oybirliğiyle Millî Komite başkanı seçilen "En popüler Müslüman yazar" Numanzade'yi tutukladılar. Müslümanlar onun serbest bırakılmasını talep etti, ancak bu gerçekleşmedi. Bunun üzerine ayaklanma başladı fakat kısa zaman sonra Gürcü birlikleri tarafından bastırıldı."

Kızıl Ordu Şubat 1921'de Gürcistan'ı işgal etti. Burada Sovyet iktidarı kuruldu. O sıralarda Bolşeviklerin Kafkasyalı Müslümanların desteğini almaya ihtiyaçları vardı. Bu açıdan Kafkasyalı Müslümanları arasında çok popüler ve nüfuzlu bir şahsiyet olan Ömer Faik Numanzade'ye Bolşeviklerin ihtiyacı vardı. Böylece Numanzade Gürcistan SSC Geçici Devrim Komitesi'nin üyesi ve Gürcistan SSC Müslüman İşleri Konseyi'nin başkanlığına getirildi.

Numanzade'nin Güney Kafkasya'da Sovyet iktidarının ilk yıllarındaki önemli meselelerde büyük bir rol oynadığı 1921 yazına ait ikinci belgeden (Ek-2) anlaşılmaktadır. Belgede Sovyet Kafkas cumhuriyetlerinin en üst düzey liderlerinin yanı sıra Moskova'dan Tiflis'e gönderilen Mehmet Emin Resulzade'den de bahsedilmektedir.

Mehmet Emin Resulzade 31 Ocak 1884'te Bakû vilayetinin Novhanı köyünde ahund [din adamının] ailesinde dünyaya geldi. Bakû Teknik Okulu'ndaki eğitimi sırasında sosyal ve siyasî hayata dâhil oldu ve devrimci hareketin içinde yer aldı. Resulzade, Birinci Rus Devrimi'nin (1905-1907) bastırılmasından sonra kovuşturmadan kurtulmak için İran'a gitti ve orada demokratik devrimci harekette aktif rol oynadı. Bu devrimin bastırılmasından sonra, Rus hükûmetinin baskısı sebebiyle 1911'de İstanbul'a geldi. Birkaç yıl sonra Bakû'ya dönen Resulzade, orada geniş halk kitlelerinin, küçük burjuvazinin, köylülerin ve millî aydınların partisi olan Müsavat Partisi'nin ideoloğu oldu. 1917'deki Federalistlerin Demokratik Partisi "Müsavat" ile Federalistlerin Türk Partisi'nin birleşmesinden sonra Resulzade, Federalistlerin Türk Demokratik Partisi "Müsavat"ın Merkez Komitesi başkanlığına ve ardından Umum Rusya Kurucular Meclisi milletvekilliğine seçildi. Resulzade, 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinde öncü rol oynadı. Azerbaycan Millî Şurası'nın başkanlığına seçildi ve Aralık 1918'den itibaren Azerbaycan Parlamentosu'nda milletvekili oldu ve "Müsavat" fraksiyonunun başkanlığını yaptı.

İki yıl sonra bu devletin neden tasfiye edildiği ve burada Sovyet yönetiminin nasıl kurulduğu sorusu, bu devleti yöneten Azerbaycanlı siyasetçilerin muhacerette üzerinde düşündükleri karmaşık bir meseledir. SSCB'nin dağılmasından sonra tarih yazımında, özellikle de Azerbaycan tarih yazımında bu yönde çok şey yapılmış olmasına rağmen, Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri tarafından atılan şu veya bu adımların nedenleriyle ilgili sorular hâlâ mevcuttur.

Moskova'nın Bakû ile ilgili ne gibi planları vardı? Burada 19 Temmuz 1919'da RCP(b) Merkez Komitesi Politbüro ve Orgbüro toplantısında "Azerbaycan'ın bağımsız bir Sovyet cumhuriyeti olarak tanınması" konusu tartışıldı (Hasanlı, 2010). Meselenin bu şekilde ifade edilmesi, aslında, Azerbaycan'da iktidarın değiştirilmesine karar verildiği anlamına geliyordu. Bu darbenin organizatörlerinden biri Azerbaycanlı Neriman Nerimanov idi. Nerimanov daha önce Sovyet Rusya Dışişleri Halk Komiserliği'nde Orta Doğu Şubesi'nin başındaydı ve ardından 5 Kasım 1919 tarihinde de Milliyetler Komiseri olan İ. V. Stalin'in yardımcılığı görevini yürütmüştü. Nerimanov, 26 Kasım

1919 tarihinde Moskova’da düzenlenen Doğu Halkları Müslüman Komünist Örgütlerinin 2. Umum Rusya Kongresi’nde kongre delegelerine açıkça şunları söylemişti:

“...Azerbaycan’da yakın gelecekte bir sosyal devrim mümkündür. Kesin konuşuyorum, çünkü orada bunun için her şey hazır... Azerbaycan ‘tek kurşun atılmadan bizim’ olacaktır, Sovyet idaresi orada olacaktır...” (İshakov, 2017, s. 254).

Böylece Nerimanov, isteyerek ya da istemeyerek, aslında Sovyet yönetiminin Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ne ilişkin asıl amaçlarını açığa çıkardı. Ancak bir diplomat olarak Nerimanov, elbette, Kremlin’in Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ni tanıdığını temin ediyordu. Nitekim 4 Ekim 1919 tarihinde bir Moskova gazetesinde, RSFSC Dışişleri Komiseri G. V. Çiçerin ve Nerimanov imzasıyla ve özellikle Azerbaycan işçi ve köylülerine hitaben, Rusya’nın cumhuriyetlerine karşı “sefer düzenleme” niyetinde olmadığı, çünkü Moskova’nın “halkların kendi kaderini tayin etme ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğu... Barış içinde yaşayın...” dediği bir bildiri yayınlanmıştı (Narimanov, 1989). Bu şekilde Sovyet diplomatları aslında işçi ve köylüleri değil, Kremlin’in Azerbaycan’a yönelik gerçek niyetlerini maskeleyerek Azerbaycan hükûmetini teskin ediyordu.

27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan Parlamentosu, iktidarın Nerimanov başkanlığındaki bir hükûmete devredilmesini talep eden bir ultimatomu kabul ederek Bolşevik Kremlin’e teslim oldu. Nerimanov’un 5 ay önce Moskova’da kendinden emin bir şekilde söylediği, Azerbaycan’ın barışçıl bir şekilde Sovyetleşeceğine dair sözleri böylece doğrulanmış oldu. Açıkçası, Azerbaycan’da iktidarı ele geçirmeye yönelik gizli plan 1919 yazından itibaren onun da katılımıyla geliştirilmeye başlanmıştı ve ultimatoma da bu planın unsurlarından biriydi. Nerimanov’un böyle bir darbeye katkısı sonuçsuz kalmadı: Kremlin onu Mayıs 1920’de Sovyet Azerbaycan hükûmetinin başına getirdi.

Kızıl Ordu’nun Nisan 1920’de Azerbaycan’ı işgal etmesinin ve Sovyet iktidarını kurmasının ardından bağımsız Azerbaycan taraftarlarına yönelik tutuklamalar, kovuşturmalar ve kurşuna dizmeler başladı. 1920 yazında Resulzade Azerbaycan’ı terk edip Gürcistan’a gitmeye karar verdi, ancak Azerbaycan tarih yazarlığına göre 17 Ağustos 1920 tarihinde Bolşevikler tarafından tutuklandı ve 11. Kızıl Ordu Özel Dairesi’nin tecrit koğuşuna konuldu. Resulzade’yi ancak 1 Kasım 1920 tarihinde Bakû’ya gelen Stalin’in müdahalesi kurtardı ve Moskova’ya götürüldü. Stalin’in talimatıyla Resulzade 29 Kasım 1920 tarihinde RSFSC Milliyetler Halk Komiserliği’nin yayın bölümünde “Жизнь национальностей” [Milliyetlerin Hayatı] gazetesinin çalışanı olarak işe alındı.

13 Eylül 1921’de, yukarıda bahsi geçen Halk Komiserliği’ne bağlı Umum Rusya Bilimsel Doğu Araştırmaları Birliği’nin organizasyon bürosunun toplantısına katıldı.⁵ Marksist Şarkiyatçılar yetiştirmek üzere tasarlanan bu birlik, Umum Rusya Merkez Yürütme Komitesi’nin 13 Aralık 1921 tarihli bir kararnamesiyle örgütlendi ve RSFSC’de benzer amaçlarla var olan tüm bilimsel topluluklar bu birliğin yetkisi altına geçti. Bu birliğin toplantılarına katılması ona bu kadroların gerçekte ne için eğitildiğini anlama fırsatını verdi.

Resulzade, doğu ülkelerinde uzman yetiştirmek üzere kurulmuş olan Yaşayan Doğu Dilleri Merkez Enstitüsü’nün 1 Kasım 1921 tarihli öğretmen listesinde Türkçe öğretmeni olarak, 1 Ocak 1922 tarihli listede ise pratik Osmanlıca öğretmeni olarak yer almıştır.⁶ Enstitünün ana görevi Osmanlıca öğretmektir. Bu enstitünün 1921 yılının üç aylık bahar dönemine ait ders listesinde haftada 6 saatin Osmanlıca pratiği için ayrıldığı belirtilmektedir. I. ve II. dönemin ders programına göre, salı, perşembe ve cuma günleri 2

⁵ Государственный архив Российской Федерации. Фонд, Р-1335. Опись 1. 13. Лист 4. [Rusya Federasyonu Devlet Arşivi. Fon R-1335. Liste 1. 13. Sayfa 4.]

⁶ Aynı yerde: Ф. Р-1318. Оп. 21. Д. 83. Л. 217 об., 220 об.

ders vardı. Buna ek olarak, bu kurumun az hazırlıklı öğrencileri için 14 ek ders vardı: Bu Osmanlıca dil grubunda 6 öğrenci eğitim görüyordu.⁷

M. E. Resulzade, Ekim 1921'den beri bu enstitüde akademik ödenek alan kişiler için düzenlenen ankette uzmanlık alanının “yazar-gazeteci” olduğunu, Türk dili öğretmeni olarak çalıştığını, Türkçe çıkan “Tekâmül”, “İkbal”, Açık Söz” ve Farsça çıkan “İran-ı Nev” adlı süreli yayınlarda eserlerinin yayımlandığını, Türk ve Fars dillerinde çeviriler ve diğer broşürlerinin basıldığını yazmıştır.⁸

Aynı enstitüde kişisel maaş almak için doldurduğu bir başka ankette, bir dizi soruyu yanıtlarken 1884 yılında doğduğunu; Bakû'da 8 yıl orta eğitim gördüğünü; “yazar-gazeteci”, Umum Rusya Eğitim Emekçileri Sendikası Moskova il şubesinin üyesi ve Türkçe öğretmeni olduğunu; daha önce çeşitli süreli Türk ve Fars yayınlarında çalıştığını; gazete editörlüğü yaptığını; yayıncılık işletmeleri kurduğunu; Bakû'da Türk dilinde “Tekâmül”, “İkbal”, “Açık Söz”, Tahran'da Fars dilinde “İran-ı Nev” gazetelerini yayınladığını ve editörlüğünü yaptığını; 1917'de Umum Rusya Müslümanları Kongresi'nde Rusya'nın federal yapısı hakkında bir rapor sunduğunu, yazmıştır.⁹ Resulzade'nin 1917 yılının mayıs ayında Moskova'da düzenlenen bu kongrede sunduğu rapor, eski Rus İmparatorluğu'nun federal bir cumhuriyete dönüştürülmesine dairdi.

Bir başka yeniden yapılanmanın ardından, Moskova'daki tüm şarkiyat eğitim kurumları 1921 yılının sonbaharında Moskova Şarkiyat Enstitüsü bünyesinde birleştirilmişti. Enstitünün 1 Mayıs 1922 tarihli öğretmen listesine göre Resulzade pratik Osmanlıca dersleri veriyordu.¹⁰

Yayınlanan belge (Ek-2), Resulzade'nin 1921 yılının yazında Moskova'dan Tiflis'e gittiğini ve orada üç Kafkas cumhuriyeti olan Azerbaycan SSC, Ermenistan SSC ve Gürcistan SSC topraklarının birbirlerinden sınırlarla ayrılması gibi önemli ve kritik bir konuda komisyon çalışmalarına Sovyet Azerbaycan'ın temsilcisi olarak katıldığını göstermektedir. Tiflis'e gitme kararının Stalin tarafından verildiği açıktır. Yukarıda belirtildiği gibi, 1921 yılının eylül ayının başında Resulzade zaten Moskova'daydı. Resulzade'nin Numanzade ile birlikte Tiflis'te bu komisyonun çalışmalarına katıldıkları çağdaş Ermeni yayınlarında da bazen belirtilmektedir. Bu olgu Azerbaycan yayınlarında yer almamaktadır.

Müslüman ve Türk bir sosyalist olan Resulzade, 1920-1922 yılları arasında Moskova'da Bolşeviklerle çalıştıktan sonra 1922 yazında Petrograd'a gitmiş, oradan da yasadışı yollarla sınırı geçerek Finlandiya'ya ulaşmış, daha sonra Berlin ve Paris'e gitmiş ve 1922 yılının kasım ayında İstanbul'a gelmişti. Burada Azerbaycan siyasî muhaceretinin liderlerinden biri olmuş 1954'te Türkiye'de vefat etmişti.

Müslüman hareketinin önde gelen bir temsilcisi olan Numanzade ise Bolşevikler döneminde vatanında kalarak onlarla çalışmak zorunda kalmış, 1927'de öğretmenlikten emekli olmuş ve 1937'de Bolşevikler tarafından kurşuna dizilmişti.

1920-1921 yıllarında Güney Kafkasya'yı ele geçiren Kremlin'in önderleri, demokratik Azerbaycan'ın lideri Mehmet Emin Resulzade ve Güney Kafkasya Müslüman hareketinin lideri Ömer Faik Numanzade'nin halk üzerindeki büyük etkisini kendi çıkarları için kullandılar. Onların 1921 yazında Tiflis'e gelişleri ve bu komisyonda Sovyet Kafkas cumhuriyetlerinin en üst düzey liderleriyle birlikte çalışmaları olgusu, siyasî biyografileri yeniden yazılırken dikkate alınmalıdır.

⁷ Aynı yerde: Д. 507. Л. 43, 97, 192.

⁸ Aynı yerde: Л. 144, 202 о6.

⁹ Aynı yerde: Л. 275–275 о6.

¹⁰ Aynı yerde: Д. 172. Л. 94.

Bu belgelerden de anlařıldıđı gibi siyasî şahsiyetlerin biyografileri yazılırken arřiv belgelerinin eksiksiz bir şekilde taranması yeni bilgilerin ortaya ıkmasına, karanlıkta kalmıř bazı hususların aydınlatılmasına yardım edebilir.

Ek 1

Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Diplomatik Temsilcisi T. A. Bekzadyan'ın¹¹ Ermenistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Bařkanı'na Raporu

№ 510

17 Temmuz 1919 yılı

Gizli

Azerbaycan, Zengezur ve Nahıvan blgeleri zerindeki hkimiyetini her ne Őekilde olursa olsun geniřletmek iin hummalı bir Őekilde hazırlık yapmaktan vazgemiyor. Hem Karabađ' da hem de Nahıvan ve Zengezur'da birbiriyle organik olarak bađlantılı isyanlar patlak vermekte ve tm bunlar nceden tasarlanmıř bir programa gre yrtlmektedir.

Kuřkusuz tm bu abalar Ermeni hkmetine karřıdır ve Mslmanların hkimiyetini glendirmeyi ve bylece Ermenileri Mslman bir emberle kuřatmayı ve hkmeti kendi devlet yaratıcılıđında ve inřasında fel etmeyi amalamaktadır.

Bu amala Trk-Tatar¹² siyasî rgtleri, ajanları aracılıđıyla, Ermenistan sınırındaki blgelerde Ermeni karřıtı faaliyetleri para, silah ve diđer askerî tehizatla destekleyerek glendirmeye alıřıyorlar. Sadece eyaletlerde deđil, Bak'daki Mslman iři rgtlerinde de Ermeni karřıtı propaganda yođunlařmakta ve bir Ermeni pogromuna dnřme tehlikesi tařımaktadır. Zengezur ve Nahıvan'daki son olaylar yerel Mslman basını tarafından o kadar koyu renklerle iřleniyor ki Tatar karanlık kitleleri arasında bariz bir dřmanlıđa neden oluyor ve onları bu yılın 18 Temmuz'unda gerekleřmesi beklenen bir gsteri Őeklinde istenmeyen ařırılıklara itiyor.

Azerbaycan ynetici evrelerinin dřmanca tutumu o kadar gldr ki bazı gizli ve sorumsuz ajanlar, iřletme ve fabrikalar blgesindeki toplantılarda gnll bir mfreze oluřturmaktan bahsetmektedir. Bu mfrezenin Bak'dan Karabađ, Zengezur zerinden Nahıvan'a hareket ederek, yolundaki Ermeni unsurları temizlemesinden ve Azerbaycan'ın egemenliđini Rusya'nın eski devlet sınırlarına kadar geniřletmesinden ve buraları Trkiye'yle birleřtirmesinden sz etmektedirler.

Azerbaycan'ın nde gelen ynetici evrelerinin siyasî ruh hli budur. Bu evreler hedeflerine ulařmak iin ařađıdaki nlemlere bařvurmaktadır.

Aldıđımız son bilgiler, Azerbaycan hkmetinin Ordubad zerinden Nahıvan'a kadar Aras geidi boyunca ilerlemek iin ciddi nlemler aldıđını gsteriyor.

Bu grevin yerine getirilmesinin nndeki tek engel, bu zor geidi iřgal ederek Tatar ilerleyiřini kolayca engelleyebilecek olan, evresindeki Ermeni nfusuyla Megri yerleřim yeridir. Bu engelle kolayca bařa ıkmak iin Azerbaycan Tatarları, Tatar saldırısı sırasında Megri yerleřim yerini karřı ykseklikten bombalamaları iin bazı haydut İranlı hanlarla mzakerelere girmiřtiler. Hanlar ve Azerbaycanlılar arasındaki bu anlařma oktan gerekleřmiř ve hanların iki temsilcisi Bak'ya gelmiřtir.

¹¹ Tigran Artem'yevi (Arutyunovi) Bekzadyan (1877-1942) – Mhendis, diplomat, 1918-1920 yıllarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bak ve Tiflis'teki temsilcisi, cumhuriyetin dřmesinden sonra Fransa'ya g etmiřti.

¹² Burada ve bundan sonraki yerlerde Tatar olarak Azerbaycanlılar kastedilmektedir.

Azerbaycan, planının daha başarılı olması için Gürcistan ve Ardahan eyaleti üzerinden sürekli olarak propaganda ajanları, askerî teçhizat ve para yardımı gönderiyor. Son zamanlarda İran üzerinden Nahçıvan iline 200.000 fişek ve Sultanov'un¹³ aracılığıyla Nikolayev'in parasıyla 3.000.000 ruble yine Nahçıvan'a gönderilmiştir.

Bunun dışında tüm Karadeniz sahili boyunca Türk birlikleri arasında yoğun propaganda yapılmakta ve Türk subaylarını Azerbaycan birliklerine çekmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmaların sonucu olarak 15 Türk subayı Bakû'ya gelmiştir. Ağdam'da 600 kişilik bir Şahseven süvari birliği toplanmıştır ve Azerbaycan hükûmetinin emriyle Zengezur'a gönderilecektir.

Dağıstan'daki hareket de gelişimini Bakû'dan gelen talimatlarla yönlendirilen Türk ajanlarına ve gizli görevle gönderilenlere borçludur. Dışarıdan Denikin'e¹⁴ karşı yönelmiş olsa da şüphesiz Pan-İslamist hareketle organik bir bağı vardır ve amacı bir yandan Denikin'in Transkafkasya'ya ilerlemesini önlemek, diğer yandan da Türk-Tatar yönetim çevreleri tarafından yönetilen Pan-İslamist hareketi güçlendirmektir.

Pan-İslamist hareketin geçerli bir göstergesi olarak, Azerbaycan'ın önde gelen çevreleri Tebriz'deki Tatar örgütleriyle faaliyetlerini koordine etmek için görüşmelere başladılar ve bu amaçla Tebriz'deki İttihad-ı İslamiye örgütünün temsilcisi Yusuf Ziya Ahund Talibzade¹⁵ Bakû'ya geldi.

Azerbaycan'ın sınırlarında, bir kolorduya dönüştürülmesi planlanan bir gönüllü müfrezesi kurulmaktadır. Şimdilik, savaş tecrübesi olan Türk subaylardan oluşan bir komuta kademesi oluşturulmaktadır. Bu birliğin diğer askeri birliklerden ayırt edilebilmesi için özel bir üniforması olacaktır.

Pan-İslamist hareketin lideri ve ruhu, geçmişte Ahıska bölgesinde Gürcistan'a karşı bir Müslüman ayaklanması başlatan ve daha sonra Gürcü makamları tarafından tutuklanan ünlü Türk yazar Ömer Faik Efendi'dir. Azerbaycan hükûmetinin müdahalesi sayesinde hapisten çıkan Ömer Faik Efendi, şu anda Bakû'da yaşamakta, Pan-İslamizmi geliştirmek ve güçlendirmekle meşgul olmakta ve Azerbaycan yöneticileriyle çok yakın ilişkiler içinde bulunmaktadır.

Önceden planlanmış ve belirlenmiş bu faaliyet çok sıkı bir sıralamayla ve sanki gizlice yürütülmektedir. Ancak bu faaliyetin sadece siyasî figürler için değil, sıradan ölümlüler için de hem Müslümanlar hem de Ermeniler için zararlı sonuçları açıktır.

Tüm bunlar dıştan Ermeni halkına ve hükûmetine karşı yöneltilmiş olsa da hareketin asıl amacı, Müttefiklerin¹⁶ bölgede barışı sağlamalarını ve özellikle Hristiyanlarla Müslümanların karışık olarak yaşadığı yerlerde kanun ve düzeni tesis etmesini engellemektir.

¹³ Hosrov Paşa Bey Sultanov (1879-1947): Tüm Rusya Kurucu Meclisi milletvekili, Transkafkasya Seymi milletvekili, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu milletvekili, Askerî Bakan (1918), Karabağ Genel Valisi (1919). 1920'de Azerbaycan'da Sovyet iktidarının kurulmasıyla Şuşa devrimci komitesinin başkanı olmuştu, kısa süre sonra tutuklandı, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. 1921'den beri muhacerette, Türkiye'de yaşamıştı, 1924'te İstanbul'da Kafkas Konfederasyonları Komitesi'nin kurucularından biriydi ve siyasî muhacirdi.

¹⁴ Anton İvanoviç Denikin (1872-1947): Korgeneral, Nisan 1918'den itibaren komutan, Ekim'den itibaren Gönüllü Ordu Başkomutanı, Ocak 1919'dan itibaren Güney Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı. Nisan 1920'den itibaren muhaceretteydi.

¹⁵ Yusuf Ziya Talibzade (1877-1923): Borçalılı, eğitimci, oyun yazarı, siyasetçi, din adamı, yayıncı, 1907 yılından itibaren Jön Türklerin "İttihat ve Terakki" partisinin üyesi, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış. 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu ile birlikte Bakû'yu kurtarmak için Azerbaycan'a gelmiş. 1919 yılında Osmanlı heyetinin başında Tebriz'e gitmiş ve burada "İttihad-ı İslam" cemiyetinin temsilcisi, 1920-1921 yıllarında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devrim Komitesi üyesi olmuştu. 1920-1921 yıllarında Nahçıvan ÖSSC Devrim Komitesi üyesi, Nahçıvan ÖSSC askerî komiseri olmuş, 1922 yılında Türkistan'a gitmiş, burada Basmacılar hareketine katılmış, Bolşeviklere karşı savaşmıştı.

¹⁶ Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler ifade edilmektedir.

Dünya savařından ve Türkiye'nin yenilgisinden sonra bile Türkiye, Hristiyan nüfusa sonsuza kadar hükmetme ve eziyet etme fikrinden vazgeçemiyor.

Bu bilgiler, Enformasyon Departmanımız tarafından toplanmıřtır, bilginize sunulmak üzere tarafınıza iletilmektedir.

T. Bekzadyan

Нагорный Карабах в 1918–1923 гг. Сборник документов и материалов. Ереван: Издательство АН Армении, 1992. С. 307–310. [1918-1923 yıllarında Dağlık Karabağ. Belgeler ve Materyaller Kitabı. Erivan, Ermenistan Bilimler Akademisi Yayınevi, 1992, s. 307-310.]

Ek 2

Transkafkasya Cumhuriyetleri arasındaki iç sınırlarının belirlenmesine ilişkin komisyonun toplantı tutanağı.¹⁷

25 Haziran 1921

Tiflis

Hazır bulunanlar: Komisyon Başkanı Yoldař Kirov¹⁸

Gürcistan SSC temsilcileri, Yoldařlar A. Svanidze¹⁹, P. Todria²⁰

Azerbaycan SSC [Temsilcileri], Yoldařlar M. D. Hüseyinov²¹, Hacinski²², Resulzade, Ömer Faik.

Ermenistan SSC temsilcisi Yoldař A. Bekzadyan²³.

řimdi söz Yoldař Bekzadyan'a veriliyor. Kendisi Moskova Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Ermenistan'ın durumunun son derece zor olduğunu, çünkü topraklarının neredeyse yarısını ve aynı zamanda tüm ekonomik kaynaklarını –en zengin tuz, kömür madenleri ve ormanlık mera ilçelerini– Kars, Sarıkamıř, Oltu, Kağızman, Kulp ve İğdır'ı kaybettiğini söyledikten sonra buna ek olarak, son savař nedeniyle mülteci sayısının 410.000'e ulařtığını, bunların yerleřtirilmesi, kendilerine toprak verilmesi ve barıř yıllarındaki çalışma hayatlarına geri döndürülmesi gerektiğini açıklamıř, ülkenin içinde bulunduđu bu durumun son derece zor, hatta kritik olduğunu kuřku edilmeden kabul edilmesi gerektiğini bildirmiřtir. Aynı zamanda Ermenistan'ın hâlen yeterli toprağı olmadığını ve devlet gelirlerinin ana kaynağı olan orman ve diđer kaynaklardan yoksun olduğunu belirterek bu nedenle Ermenistan'ın siyasi olarak bağımsız bir birim řeklinde var olamayacağını beyan etmiř ve bu durum karřısında Yoldař Bekzadyan, komřu cumhuriyetlerden Azerbaycan ve Gürcistan'dan Ermenistan lehine toprak ilavesi yapılmasını son derece gerekli gördüğünü bildirmiřtir.

¹⁷ Bu komisyon 2 Mayıs 1921 tarihinde RCP(b) Merkez Komitesi Kafkas Bürosu tarafından kurulmuřtur.

¹⁸ Sergey Mironoviç Kirov (1886-1934): Bolřevik. 1921-1926 yıllarında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesinin 1. Sekreteri (b).

¹⁹ Aleksandr Semenoviç Svanidze (1886-1941): Bolřevik, 1921'de Gürcistan SSC Dıřıřleri Halk Komiseri.

²⁰ Daha dođrusu, Sil'vester Yaseviç Todriya (1880-1936): Bolřevik, 1921'de Tiflis Devrimci Komitesi Başkanı, 1921-1922'de Sosyal Güvenlik Halk Komiseri, Gürcistan SSC Tarım Halk Komiseri.

²¹ Mirza Davud Bađır ođlu Hüseyinov (1888-1938): Bolřevik, 1921 yılında Azerbaycan SSC Dıřıřleri Halk Komiseri.

²² Cemo Bek Süleyman ođlu Hacinskiy (1888-1942): 1918-1920 yıllarında devlet müfettiři, Azerbaycan Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu üyesi. Azerbaycan'ın Sovyetleřtirilmesinden sonra Azerbaycan SSC Adalet Halk Komiserliđi aygıtında çalışmıř, 1922 yılında tutuklanmıřtır.

²³ Aleksandr Artemiyeviç (Arutyunoviç) Bekzadyan (1879-1938): Bolřevik, 1919-1920 yıllarında RCP(b) Transkafkasya Bölge Komitesi üyesi, 1920-1921 yıllarında Devrimci Komite başkan yardımcısı ve Ermenistan SSC Dıřıřleri Halk Komiseri.

Yoldařlar Myasnikov²⁴ ve Bekzadyan'ın Moskova'da Yoldař Stalin²⁵ ile yaptıkları gürüşmede bu bakıř açısı Stalin tarafından da aynen benimsenmiřti.

Yukarıda belirtilenlerden hareketle Ermenistan delegasyonu, Ermenistan'ın istisnaî konumunu göz önünde bulundurarak, ortak dayanıřma adına yoğun Ermeni nüfusun yařadığı bölgelerde kendileri lehine belirli toprak tavizlerinde bulunulmasını samimi ve dostane iliřkilerin bir an önce kurulmasını yoldař Gürcüler ve Tatarlara²⁶ önermektedir. Bu nedenlerle Ermenistan delegasyonu, Gürcistan SSC delegasyonuna iki cumhuriyet arasında ařağıdaki sınırın belirlenmesini önermeyi gerekli görmüřtür: Kazak kazasının sınırındaki řumal Dağı'ndan batıya doğru Debet Nehri boyunca, oradan nehirden ařağıya Ermenistan'a kalan Mamay köyüne, daha sonra sınır, demiryoluna paralel olarak doğudan Hram'a kadar ve Hram boyunca yukarıya, sonra Ermenistan'a dâhil olan řulaver ve Opret kırsal yerleřim yerlerinin sınırları boyunca Lyalvar Dağı'na kadar uzanmalı; daha sonra sınır, Mařaver ve Debet havzaları arasındaki Somhet havzası sırtı boyunca Lori, Yekaterinfeld ve Trialet polis karakolları arasındaki eski sınır boyunca Ahılkelek kazası sınırına kadar uzanmalı ve Legli-Dağ Dağı'nda sona ermeli. Ahılkelek kazası, Tabistshuri Gölü'nün kuzeyinden Arcevan sırtına kadar uzanan iki Ermeni köyü olan Molit ve Kizil-Kilisa'nın eklenmesiyle Ermenistan'a dâhil edilmeli (nüfusun yüzde 72'si Ermeni'dir²⁷) ve Gürcü nüfuslu Hlgabavrlı bölgesi bu alandan çıkarılmalıdır.

Önerilen sınırların, yoldař Gürcü delegeleri için kabul edilmesi imkânsızdır. Siyasî nedenlerle herhangi bir toprak ilavesinin kabul edilemez olduđu ilkesi gündeme getirilmiřtir. Somut bir biçimde, Ahılkelek kazasındaki statükonun²⁸ terk edilmesini ve tarafsız bölgede yeni bir idarî bölünme yapılarak doğu ve batı olmak üzere buranın iki sektöre ayrılmasını önermiřlerdir: Palutlı-Başı kenti, Vartikeh kenti, řahallyam kenti, ardından Debetçay Nehri boyunca Akori köyü, Gutan-kar kenti, Lecan kenti, dağ köyü Daybatlı, Aydarbek kenti, Apaklu kenti, Aleksandrovka köyü, Kamenka köyü, Gergeri (Ruslar) köyü Bezobdal kentine kadar (tepeye 2 km ulařmadan). Kesinti ilkesini reddeden yoldař Gürcüler, aynı zamanda, ihtilafli olan tarafsız bölgeyi ikiye bölerek ve Ermeni-Rus karıřık nüfusa sahip tartıřmasız Ermeni topraklarından oluřan bir bölgeyi içeren (aynı zamanda Ermenistan'a bırakılan bölgeyle eřit büyüklükte olan) bařka bir sektör için, sadece Ermeni olan doğu sektöründen Ermenistan lehine gönüllü olarak vazgeçerek, kesin tavırlarını ilan ettiler.

İkinci mesele üzerinde dostane bir anlařmaya varamayan delegasyonlar bu konuyu açık bırakıyorlardı.

Ermenistan delegasyonu daha sonra, kendi temel düşüncelerine dayanarak, Azerbaycan SSC ile ařağıdaki sınır çizgisinin belirlenmesini önermektedir: Sınar Kerpili köyünden ve Kazak ile Borçalı kazalarının sınırından akan nehrin kaynaklara çok uzak olmayan geçiř noktasından bařlar ve Barani, Kotkend, Aksibar, Karadař, Uzuntala, Tatlı, Tauzkal, Kulala, Azap, Badakend Frezov, Çardahlı, Bayan, Mihailovskiy, Kasapet, Kabarda-Boy-Ahmedli, Hanazad, Pircan, Enikend, Kaçarzin, Kacar, Edipin, Hadrut, Arakgel kırsal topluluklarının topraklarının doğal sınırları boyunca Zangezur kazasının ilçe sınırına kadar uzanır ve oradan Aras'a iner. Daha sonra Aras boyunca Erivan ilinin Nahçıvan kazasının sınırına kadar uzanır.

Yoldař Kirov ayrıca, řu anda siyasî nedenlerden dolayı toprak ilavesinin söz konusu olamayacağını bildirmiř ve bu nedenle Ahılkelek kazası meselesinin ve Ermeni heyetinin mevcut önerisinin tamamen kaldırıldığını belirtmiřtir. Kazak bölgesinin bir kısmındaki statüko bırakılarak, Dağlık Karabağ meselesi ele alınmıřtır.

²⁴ Aleksandr Fyodoroviç Myasnikov (gerçek soyadı Myasnikyan) (1886-1925) – Bolřevik, 1921'de Halk Komiserleri Konseyi Bařkanı ve Ermenistan SSC Askeri İřler Halk Komiseri.

²⁵ İosif Vissarionoviç Stalin (Djuğaşvili) (1879-1953) – 1917-1922 yıllarında RSFSR Milliyetler Halk Komiseri.

²⁶ Burada ve bundan sonraki yerlerde Tatar olarak Azerbaycanlılar kastedilmektedir.

²⁷ Bu rakam olduğundan büyük gösterilmiřtir.

²⁸ Status quo (Latince status quo) – var olan duruma geri dönme.

Yoldař Hüseynov bu konuda Dađlık Karabađ'ın Ermenistan'a bırakıldıđını kendisinin hiç duymadıđını ve konferans için Bakû'dan ayrılırken bu konuda herhangi bir talimat almadıđını belirtmiřtir. řahsen, defalarca řovenlerin körüklediđi etnik mücadelenin arenası hâline gelen Dađlık Karabađ'ın adil bir řekilde devredilmesinden yana olmakla birlikte, aynı zamanda ASSR²⁹ heyetinin bařkanı olarak, komisyondan bu konunun çözümünü ertesi güne ertelemesini ister ve akřam Bakû'dan gerekli talimat ve yetkiyi alacađına dair söz verir.

Karar kabul edildi. Bir sonraki toplantı 26 Haziran'da yapılacaktır.

26 Haziran 1921

Hazır bulunanlar: Yoldařlar Orconikidze³⁰, Orahelařvili³¹, Kirov, Eliava³², Bekzadyan, Svanidze, Todriya, Hüseynov, Hacinski, Ömer Faik, Resulzade.

Komasyon bir sonraki mesele olan Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki sınırlar meselesinin deđerlendirilmesine geçiyor. Kısa bir tartıřmadan sonra her iki cumhuriyetin temsilcileri Zakatala ve Karayazı bölgelerinin ihtilafli meseleleri hakkında ařađıdaki çalıřma yöntemini belirlediler: ASSC siyasi nedenlerle söz konusu bölgeleri kendisine bađlama iddiasında bulunmuyor, ancak Tatar köylülerinin Çarlık ve Menřevik rejimleri altında sahip oldukları toprakları (otlaklar ve diđer toprakları) fiilen kullanma haklarının Gürcistan tarafından yasal olarak tanınmasını ve pekiřtirilmesini talep ediyor. Aynı zamanda Gürcistan, siyasi iktidar hariç, diđer tüm iktidarı halka vermekte ve Kazah Devrimci Komitesi dışında herhangi bir emir vermemeyi taahhüt etmektedir.

Azerbaycanlı köylüler tarafından kullanılacak toprakların ayrıntılı sınırlarının birbirinden ayrılması için özel bir karma komasyon atıyor. Daha sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınırlarının birbirinden ayrılması meselesi ele alınıyor. Kazah ilçesinde eski konumu olduđu gibi bırakılmıřtır. Karabađ konusuna gelince, Sayın Hüseynov'un Bakû'dan bir cevap alamamıř olması nedeniyle, bu konu görüřmeye açık bırakılmıřtır. Daha sonra Gürcü ve Ermeni delegeler arasında tarafsız bölgeye iliřkin görüřmeler devam etmiřtir. Yoldař Kirov tarafından kesintiler meselesinin tamamen iptal edilmesi ve komasyonun çalıřmasının sadece mevcut sınırların düzeltilmesi veya daha dođrusu düzeřtirilmesiyle sınırlı olması nedeniyle, Yoldař Bekzadyan komasyonun çalıřmasını durdurması ve sınırlarla ilgili tüm meseleleri, yakın gelecekte yapılacak Transkafkasya Konferansına aktarmak gibi somut bir öneride bulunuyor. Bu öneri kabul edilmiyor. Yoldař Gürcüler tarafsız bölge konusunda yeni bir öneride bulunuyorlar: Ermeni ve dođu bölgeleri Ermenistan'da kalırken, batı bölgesinde, taraflardan biri veya diđeri lehine herhangi bir ön propaganda olmaksızın ve Kafkasya Bürosu'nun³³ řahsında üçüncü bir tarafsız kiři tarafından bir referandum yapılması öneriliyor. Son bir taviz olan bu öneriyi Ermeni delegasyonu kabul ediyor.

Bir sonraki toplantı akřam için planlanmıřtı, ancak Azerbaycanlı temsilcilerin katılmaması nedeniyle toplantı 27 Haziran'a ertelendi.

27 Haziran 1921

Hazır bulunanlar: Yoldařlar Kirov, Bekzadyan, Svanidze, Hüseynov, Todriya, Resulzade, Ömer Faik.

²⁹ ASSR – Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti.

³⁰ Grigoriy Konstantinoviç Orconikidze (1886-1937) – 1920-1922 yıllarında RCP(b) Merkez Komitesi Kafkasya Bürosu bařkanı.

³¹ İvan (Mamiya, Mamia) Dmitriyeviç Orahelařvili (1881-1937) – 1920-1922 yıllarında. Gürcistan Komünist Partisi Merkez Komitesi 1. Sekreteri.

³² Eliava řalva Zuraboviç (1883-1937) – 1921-1922 yıllarında Gürcistan SSC Deniz İřleri Halk Komiseri.

³³ RCP(b) Merkez Komitesi'nin Kafkas Bürosu 1920-1922 yılları arasında varlıđını sürdürdü.

Gürcistan ve Azerbaycan heyetleri dün yapılan anlaşmayla ilgili olarak birbirlerine somut kararlar sunuyorlar, ancak Azerbaycan temsilcilerin “Tüm yerel iktidar Karayazı köylülerine devredilmiştir.” ifadesi karşısında Gürcüler şiddetle itiraz ediyorlar ve taraflar arasında uzun süren tartışmalar kesin bir sonuca varmıyor. İş öyle bir noktaya geliyor ki yoldaş Kirov, anlaşma sırasında hazır bulunan Orconikidze ve Orahelaşvili yoldaşları toplantıya davet etmek zorunda kalıyor. Tek partinin yoldaşları arasındaki çalışma ve tartışmaların son derece istenmeyen ve tatsız karakterine işaret ederek, komisyonda meydana gelen olayların, yani bir gün önce kesin bir anlaşmaya varan tarafların ertesi gün ifadelerin biçimi nedeniyle keskin bir şekilde ayrışmasının kabul edilemez olduğunu kat’i bir şekilde olarak beyan ediyor ve bunu Kavburo’nun dikkatine sunmayı gerekli buluyor. Yoldaş Orahelaşvili’nin gelişi üzerine, yanlış anlaşılma açıklığa kavuşturuluyor ve Azerbaycan delegasyonu tarafından hazırlanan karar, siyasî iktidar hariç, (“tüm iktidar”, “tüm iktidar”³⁴ olarak) düzeltilerek kabul ediliyor ve ayrıca Kafkas Bürosu’ndan bir temsilci sınırların birbirinden ayırma komisyonuna davet ediliyor.

Ardından Gürcü delegasyonu tarafından tarafsız bölge konusunda hazırlanan karar taslağı okunuyor ve yoldaş Gürcülerin Ermeni topraklarının tartışmasız bölgesini (Celaloğlı, Gergeri, vs.) referanduma tabi tutulacak bölgeye dâhil ettikleri, Ahılkelek konusunu ise siyasî mülahazalar ve o anki talepler nedeniyle tamamen reddettikleri görülüyor. Ermeni delegasyonunun şiddetli protestolarına rağmen yoldaş Gürcüler, söz konusu tartışmasız bölgenin bir zamanlar Menşevikler tarafından işgal edildiği (aslında Lori’deki son ayaklanmanın ana nedeni bu olmuştu) ve Tiflis vilayetinin bir parçası olarak şüphesiz Gürcistan toprağı olduğu gerçeğine dayanarak taleplerinin uygunluğu konusunda kesin olarak ısrar etmeye devam ediyorlar. Ermeni delegasyonu buna sert bir tepki vermek zorunda kaldı ve böyle bir ortamda daha fazla müzakere yapmayı reddederek ihtilafli konuları Kafkasya Bürosu’nun çözümüne havale etti.

Toplantı kesiliyor.

Ermenistan SSC temsilcisi sekreteri V. Muradyan

Нагорный Карабах в 1918–1923 гг. Сборник документов и материалов. Ереван: Издательство АН Армении, 1992. С. 640–644. [1918-1923 yıllarında Dağlık Karabağ. Belgeler ve Materyaller Kitabı. Erivan, Ermenistan Bilimler Akademisi Yayınevi, 1992, s. 640-644.]

Extended Abstract

Introduction

The emergence of Omar Faik Numanzade and Mehmet Emin Rasulzade as intellectuals and historical figures took place at the end of the 19th and the beginning of the 20th century in Northern Eurasia, including the Caucasus. This period saw the rise of revolutionary, socialist, Islamic, and national movements—key factors in the socio-political development of Muslim peoples in Russia. These movements played various roles in the collapse of the Russian autocracy and the Russian Empire. Numanzade and Rasulzade were among the most prominent figures in the struggle against Russian power, deeply understanding and articulating the needs of the Muslims of the South Caucasus. As democrats and educators, these intellectuals shared many similarities.

³⁴ Metinde böyle yazıyor.

Numanzade was born in the village of Azgur, Ahıska. He completed his primary education in his native village and his higher education in Istanbul. Upon returning to Ahıska, he worked at the Galata Post Office and began engaging in public enlightenment.

In 1903, Numanzade contributed articles to the newspaper *Şark-ı Rus*, published in Tbilisi. Later, in 1905, he co-founded the Gayret Printing House with Jalil Mammadguluzade and began publishing the satirical magazine *Molla Nasreddin*. He also published several of his own booklets through this press. In 1907, he was prevented by the Governor-General of the Caucasus from lecturing at the newly planned university branch in Tbilisi. Despite this, he continued writing until the Soviet period. Numanzade held various positions in the Azerbaijan Democratic Republic (1918–1920) and later worked as a teacher in the Azerbaijan SSR before retiring in 1927.

Mehmet Emin Rasulzade was born on 31 January 1884 in the village of Novkhani in Baku Province, into the family of an *akhund* (clergyman). While studying at the Baku Technical School, he became actively involved in social and political life, participating in the revolutionary movement. After the suppression of the First Russian Revolution (1905–1907), Rasulzade fled to Iran to escape persecution and played an active role in the democratic revolutionary movement there. Following the defeat of that movement, he moved to Istanbul in 1911 under pressure from the Russian government. A few years later, Rasulzade returned to Baku, where he became the leading ideologue of the Musavat Party. After the 1917 merger of the Musavat Party with the Turkish Federalist Party, he was elected chairman of the Central Committee and later became a deputy in the All-Russian Constituent Assembly. Rasulzade played a key role in the proclamation of the Azerbaijan Democratic Republic on 28 May 1918. He was elected chairman of the National Council of Azerbaijan and, from December 1918, served as a deputy in the Azerbaijani Parliament, where he led the Musavat faction.

This article draws on various documents from the Russian State Archive, especially two archival documents published in 1992, which, based on available evidence, have not yet been used in Azerbaijani-Turkish historiography.

One of these documents (Annex 1) highlights Numanzade's significant role in events in the Caucasus between 1917 and 1919. The document, written by a senior Armenian diplomat in the summer of 1919, refers to Numanzade as “the leader and spirit of the Pan-Islamist movement” and notes his close ties with the top leadership of the Azerbaijan Democratic Republic (1918–1920). According to both Armenian diplomats and the Moscow Bolsheviks, his advocacy for the rights of Muslims in the South Caucasus defined him as a “Pan-Islamist.” Nonetheless, the Armenian diplomat acknowledged Numanzade’s broad popularity, his remarkable ability to organize and inspire the masses, and his role in encouraging resistance among Muslims, especially in reaction to the discriminatory policies of the Menshevik Georgian government.

The second document (Annex 2), dated to the summer of 1921, shows that Numanzade also played an important role in the early Soviet administration in the South Caucasus. It references leading Soviet figures in the Caucasian republics and also mentions Mehmet Emin Rasulzade, who had been sent from Moscow to Tbilisi.

The document confirms that Rasulzade traveled from Moscow to Tbilisi in the summer of 1921 to represent Soviet Azerbaijan in a commission dealing with the critical issue of territorial delimitation among the three Caucasian republics: the Azerbaijan SSR, the Armenian SSR, and the Georgian SSR. It is clear that this mission was assigned by Stalin. As indicated earlier, Rasulzade had already returned to Moscow by early September 1921. Some contemporary Armenian sources suggest that Rasulzade

and Numanzade both participated in the commission's work in Tbilisi. However, this fact is not mentioned in Azerbaijani academic publications.

Rasulzade, a Muslim and Turkish socialist, worked with the Bolsheviks in Moscow from 1920 to 1922. In the summer of 1922, he traveled to Petrograd, then illegally crossed the border into Finland, subsequently reaching Berlin, Paris, and finally arriving in Istanbul in November 1922. There, he became a leading figure in Azerbaijani political emigration. He died in Turkey in 1954.

Numanzade, a prominent figure in the Muslim movement, remained in his homeland and worked with the Bolsheviks. He retired from teaching in 1927 and was executed during the Stalinist purges in 1937.

The Kremlin leadership, which took control of the South Caucasus in 1920–1921, sought to exploit the significant public influence of both Rasulzade and Numanzade—leaders of democratic Azerbaijan and the South Caucasian Muslim movement—for its own purposes. Their joint presence in Tbilisi in the summer of 1921 and their collaboration with the top Soviet leadership should be taken into account in future revisions of their political biographies.

As these documents suggest, a thorough review of archival materials when writing political biographies can help uncover new information and clarify issues that have long remained obscure.

Kaynakça / References / Литература

Akpınar, Y. (1994). *Azerî edebiyatı araştırmaları*. Dergâh Yayınları. Akpınar, Y. (2017). *İsmail Gaspıralı, seçilmiş eserleri: 1-4*. Ötüken Yayınevi.

Bizim Ahıska Dergisi, Sayılar: 31-55. <http://www.ahıska.org.tr/> adresinden erişilmiştir.

Çitil, R. (2018). Ahıskalı Ömer Faik Numanzade'nin matbuat hayatı xxii. *Bizim Ahıska Dergisi*, 52. <http://www.ahıska.org.tr/?p=5457>

Çitil, R. (2021). Ahıskalı Ömer Faik Numanzade'nin matbuat hayatı xxvii. *Eğitışim Dergisi*, (70). <https://www.egitısım.gen.tr/numanzadenin-matbuat-hayati-27/>

Eğitışim Dergisi, Sayılar: 68-70, 78. <https://www.egitısım.gen.tr/> adresinden erişilmiştir.

Yıldırım, İ. M. ve Gökçek, F. (Hazırlayanlar). (2000). *Kafkasya'dan İstanbul'a hatıralar Ömer Faik Numanzade*. Akademi Kitabevi.

Zeyrek, Y. (2006). *Ahıska araştırmaları*. Kozan Ofset.

Гасанлы Дж. П. (2010). *История дипломатия Азербайджанской Республики: в 3 т. Т. I / Перевод с азербайджанского*. Москва.

Государственный архив Российской Федерации. Д. 507. Л. 43, 97, 192.

Государственный архив Российской Федерации. Л. 144, 202 об.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-1318. Оп. 21. Д. 83. Л. 217 об., 220 об.

Государственный архив Российской Федерации. Фонд, Р-1335. Опись 1. 13. Лист 4.

Исхаков, С. М. (2017). *Протоколы I и II всероссийских съездов коммунистических организаций народов Востока. Москва. 1918, 1919 годы / Сост., предисловия и примечания С. М. Исхаков*. Москва.

Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. *Сборник документов и материалов*. Издательство АН Армении, 1992. С. 307-310.

Нагорный Карабах в 1918-1923 гг. *Сборник документов и материалов*. Издательство АН Армении, 1992. С. 640-644.

Нариманов, Н. (1989). *Избранные произведения*. Т. 2. Баку.

Etik Kurul Kararları / Ethics Committee Decisions / Решения этического комитета

Bu çalışma için etik kurul belgesi gerekmemektedir.

Ethics committee approval is not required for this study.

Для проведения данного исследования не требуется сертификат комитета по этике.

Çatışma Beyanı / Conflict Statement / Заявление о конфликте интересов

Bu makalenin araştırması, yazarlığı ve yayınlanmasında yazarlar eşit düzeyde katkıda bulduklarını beyan etmiştir.

The authors declared equal contributions to the research, authorship, and publication of this article.

Авторы заявляют, что они внесли равный вклад в исследование, авторство и публикацию этой статьи.

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics Statement / Заявление о публикационной этике

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.

All the rules specified in the “Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Directive” have been complied with in the whole process from the planning of this article to its implementation, from data collection to data analysis. None of the actions specified under the title of “Actions Contrary to Scientific Research and Publication Ethics”, which is the second part of the directive, were not carried out. During the writing process of this research, scientific, ethical and citation rules were followed; No falsification was made on the collected data. This work has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium.

На протяжении всего процесса от планирования до реализации, от сбора данных до анализа этой статьи, были соблюдены все правила, указанные в «Директиве по научным исследованиям и этике публикаций в высших учебных заведениях». Ни одно из действий, указанных во втором разделе директивы «Действия, противоречащие научной исследовательской и публикационной этике», не было совершено. В процессе написания данного исследования соблюдались научные, этические нормы и правила цитирования; фальсификация собранных данных не проводилась. Данное исследование не было направлено для оценки в другие академические издания.